

SANOAT KORXONALARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

Abdugʻaniyev Ilyosbek Shavkatbek oʻgʻli,
Xalqaro Nordik universiteti Doktoranti (Mustaqil
tadqiqotchi).

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat korxonalari miqyosida mehnat unumdorligini oshirish yoʻnalishlari tahlili soʻnggi 10 yillik statistika maʼlumotlardan foydalangan holda amalga oshirilgan. Shuningdek, ushbu mavzuga oid bir qator mahaliy va xorijiy tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlari oʻrganilib tahlil qilinadi. Oʻrganilgan adabiyotlarning asosiy mazmuni shundan iboratki, sanoat korxonalari unumdorligini oshirish yoʻnalishlari hamda unga salbiy taʼsir etuvchi omillari tahlili amalga oshiriladi. Tadqiqot bir nechta asosiy tadqiqot metodlaridan, xususan induksiya-deduksiya, qiyosiy-solishtirma hamda statistik tahlil metodlaridan faol foydalanilgan. Va yakunda mazkur maqola xulosa va foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati berib oʻtilgan.

Kalit soʻzlar: Oʻzbekiston, sanoat korxonalari, iqtisodiyot, ishlab chiqarish, iqtisodiy oʻsish, kapital.

Kirish

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan sanoat sharoitida korxonalarda mehnat unumdorligini oshirishga intilish korxonalarining oʻz oldiga qoʻygan eng asosiy maqsadlaridan biridir. Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar raqobatbardosh va oʻzining likvidligini oshirishga intilayotgani sababli, ishchi kuchi ishlab chiqarishni optimallashtirishga alohida eʼtibor qaratishmoqda. Sanoat korxonalari mehnat unumdorligini oshirishda texnologik yutuqlardan tortib, inson kapitalini rivojlantirishgacha boʻlgan koʻplab muammolar va imkoniyatlarga duch kelishini koʻrishimiz mumkin. Samarali va innovatsion strategiyalarni ishlab chiqarish va jismoniy kapitalga sarmoya kiritish, yangi texnologiyalarni oʻzlashtirish va inson

kapitalini rivojlantirish kabi asosiy omillardan foydalangan holda sanoat korxonalarini rivojlantirish va ularning muvaffaqiyati uchun muhim imkoniyatlarni kashf etishlari mumkin.

Ushbu ilmiy ishda sanoat korxonalarida mehnat unumdorligini oshirish istiqbollari ko'rib chiqamiz, ishchi kuchi samaradorligini o'lchash, shuningdek ularni oshirishning ahamiyatini o'rganib chiqiladi. Bunda texnologiya, o'quv dasturlar va infratuzilmani takomillashtirishga yo'naltirilgan investitsiyalar qanday qilib sanoat samaradorligini rivojlantirish mumkinligi tahlilini amalga oshiramiz. Bundan tashqari, biz mehnat unumdorligini oshirish uchun qulay muhitni yaratishda davlat siyosati va sanoatning ilg'or tajribalarining rolini tahlil qilamiz. Sanoat korxonalarida mehnat unumdorligi dinamikasini tushunish va rivojlanish yo'llarini o'rganish orqali tashkilotlar jahon iqtisodiyotida barqaror o'sish va raqobatbardoshlikni oshirishlari mumkin.

Adabiyotlar tahlili

Ushbu bo'limda biz sanoat korxonalarining mehnat unumdorligini oshirish mavzusiga bog'liq bo'lgan bir qator xorijiy hamda mahalliy tadqiqotchi olimlarning ilmiy izlanishlari tahlili amalga oshiriladi.

Birinchi tahlil qilingan tadqiqotimiz Anvar Gumerovning "Sanoat korxonalarida mehnat unumdorligini oshirish" ilmiy izlanishi bo'lib, ushbu maqolada qiyosiy-solishtirma hamda statistik prognozlashtirish tadqiqot metodlaridan faol foydalanilgan.¹ Ushbu tadqiqotning dolzarbligi jadal o'sib borayotgan iqtisodiyotda korxonalarda mehnat unumdorligini oshirish uchun shart-sharoitlarni yaratish muhimligi bilan uzviy bog'liqdir. Maqolaning maqsadi esa menejerlar va bevosita o'z vazifalarini bajaruvchi hodimlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni bartaraf etish asosida sanoat korxonasi samaradorligini oshirish uchun istiqbolli mexanizmlar ishlab chiqishdir.

¹Anvar Gumerov, Ruslan Ismagilov, Fayruza Akhmedzyanova, Marat Akhmetov, "INCREASING LABOUR PRODUCTIVITY AT INDUSTRIAL ENTERPRISES", Conference: International Conference on Economic and Social Trends for Sustainability of Modern Society October 2020.

Tadqiqot tahlili natijasida qo‘yidagi muommoli vaziyatlar aniqlandi:

— korxonalar rahbarlari va xodimlar o‘rtasidagi ichki qarama-qarshiliklarning mavjud bo‘lishi hamda bu muommoni bartaraf etishi;

— korxonalar rahbarlari tomonidan samaradorlikni rag‘batlantirish bo‘yicha maqsadlarni belgilashning mavjud usullarini, shuningdek, ijrochilarning korxonalar rahbarlariga bo‘lgan ishonchini kamaytiradigan yashirin kamchiliklarni ko‘rib chiqish;

— korxonalar xodimlarining mehnat unumdorligini oshirish bo‘yicha rahbarlarning harakatlariga chek qo‘yishga qaratilgan usullarini tizimlashtirish.

Shuningdek, ish samaradorligini baholashning quyidagi usullari ko‘rib chiqildi:

— pul ko‘rinishidagi daromadning korxonadagi ishchilar soniga nisbati;

— ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining fizik ko‘rinishdagi korxonadagi odamlar soniga nisbati;

— ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining pul ko‘rinishidagi me‘yoriy ish soatlari soniga nisbati;

— ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining fizik ko‘rinishdagi me‘yoriy ish soatlari soniga nisbati.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra quyidagi xulosaga kelindi.

Sanoat korxonalarida mehnat unumdorligini oshirish iqtisodiy ishlab chiqarish va umumiy o‘rinishni oshirish uchun muhim rol egallaydi. Jismoniy kapitalga, texnologik yutuqlar va inson kapitalini rivojlantirishga safarbar qilinayotgan investitsiyalarga e‘tibor qaratish orqali kompaniyalar samaradorligini yaxshilashlari mumkin. Ta‘lim va kadrlar tayyorlash, texnologik taraqqiyot va infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan siyosat mehnat unumdorligi darajasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Biznes va hukumatlar barqaror iqtisodiy farovonlikka erishish uchun ishchi kuchi unumdorligini oshiradigan strategiyalarga ustuvor ahamiyat berishlari zarur.

Bizning mavzuimizga bog‘liq navbatdagi tahlil qilingan tadqiqotimiz Tetiana Chernychkoning “Innovatsiyalar va mehnat unumdorligi: Ukrainadagi sanoat korxonalarining empirik tadqiqotlari” mavzusi bo‘ldi. Ushbu maqola empirik tadqiqot metodidan faol foydalanilgan bo‘lib, tadqiqot ikki yo‘nalishda empirik munozarani chuqurlashtirishga qaratilgan.² Bular Evropa Ittifoqining alohida mamlakatlari va Ukrainadagi sanoat korxonalarini samaradorligini qiyosiy tahlilini o‘tkazish, sanoat korxonalarini kapital jamg‘arish asosidagi o‘shidan innovatsiyalar asosidagi o‘shiga o‘tish zarurligini asoslashdan iboratdir. Maqolaning maqsadi sanoat korxonalarining innovatsion faolligini oshirish orqali mehnat unumdorligi darajasini oshirish istiqbollarini aniqlashdir.

Navbatdagi tadqiqotimiz Nuraliyev Abdulhamidning “sanoat korxonalarida uzluksiz mehnat tizimini tashkillashtirish, boshqaruv tizimini tashkil etish” tadqiqoti bo‘lib, statistik ma’lumotlar va prognozlashtirish tadqiqot metodlaridan faol foydalanilgan.³ Ushbu maqolaning asosiy mazmuni sanoat korxonalarida ichidagi ikkita asosiy omilga: uzluksiz mehnat tizimini tashkil etish va boshqaruv tizimini tashkil etishga qaratilgan. Ushbu tadqiqotning mohiyati mahsuldorlik va umumiy samaradorlikni optimallashtirish uchun sanoat sharoitida ish jarayonlari va yetakchilik modellarini samarali tarzda qanday va boshqarishni tushunishdan iborat. Muallif mavzuni tahlil qilishda katta natijalarga erishdi. Uning topilmalari uzluksiz ishlash uchun mehnat jarayonlarini optimallashtirish, takomillashtirilgan boshqaruv tizimlari orqali sanoat korxonalarida samaradorlikni oshirish va ushbu sozlamalar doirasida operatsiyalarni soddalashtirish va samaradorlikni oshirish strategiyalarini aniqlashga oid tushunchalarni o‘z ichiga oladi.

Navbatdagi tahlil qilingan tadqiqotimiz Mullabayev Baxtiyarjonning “Vertikal integratsiyalashgan sanoat korxonalarida faoliyatini boshqarish metodikasini ishlab

²N.Liba, V.Holovachko, D.Maksymenko, O.Liba, “Innovation and Labor Productivity: Empirical Studies of Industrial Enterprises in Ukraine”, Journal: Education Excellence and Innovation Management, Mukachevo State University, 2019.

³N.Nuraliyev, D.Qodirov, “Sanoat korxonalarida uzluksiz mehnat tizimini tashkillashtirish, boshqaruv tizimini tashkil etish”, 3(31), 267-273. Namangan davlat universiteti, 2024.

chiqish” mavzusi bo‘lib, maqolada statistik va qiyosiy tahlil metodlaridan faol foydalanilgan.⁴ Muallif o‘z maqolasida vertikal integratsiyalashgan sanoat korxonalarida boshqaruvning innovatsion yondashuviga zohida e‘tibor qaratilgan. Tadqiqot raqamlilashtirish va sanoat sektorining zamonaviy talablari sharoitida murakkab tashkilotlarni boshqarish metodologiyasini tahlil qilish va taklif qilishdan iborat. Tadqiqot yuzasidan olib borilgan tahlil, ehtimol, yagona mulkchilik tuzilmasi ostida ishlab chiqarish va taqsimlashning turli bosqichlarini qamrab oluvchi vertikal integratsiyalashgan sanoat korxonalarini duch keladigan muammolarni o‘rganadi. Bunday sub’ektlarni boshqarish nafaqat individual jarayonlarni, balki samaradorlik, mahsuldorlik va innovatsiyalarni optimallashtirish uchun ularning integratsiyasini ham har tomonlama tushunishni talab qilishini ta’kidlab o‘tgan.

Metodologiya

Sanoat korxonalarining mexnat faoliyatini oshirish istiqbollari mavzusida biz bir nechta tadqiqot metodlaridan, xususan statistik va solishtirma tahlil, induksiya-deduksiya, shuningdek statistik prognozlashtirish tadqiqot metodlaridan faol foydalaniladi. Ushbu turdagi tadqiqot, tadqiqotning asosiy gipotezasini aniqlash, taqqoslash uchun eng optimal, hozirda eng dolzarb mamlakatni tanlash, statistik ma’lumotlarni to‘plash, shuningdek to‘plangan ma’lumotlarni tahlil qilish kabi bosqichlarni o‘z ichiga oladi.

Xususan, sanoat korxonalarining mexnat faoliyatini oshirish istiqbollari mavzusini yoritishda qo‘llanilgan solishtirma tahlil va induksiya-deduksiya tadqiqot metodlaridan foydalanishdan asosiy maqsadimiz, sanoat korxonalarini rivojlantirish to‘g‘risida umumiy tushuncha olish, tadqiqotning qat’iyligi va aniqligini ta’minlash, ma’lumotlar asosida aniq kuzatuvlar (induksiya) dan umumiy tamoyillarni xulosa qilish, yoki umumiy tamoyillar(deduksiya) dan aniq xulosalar chiqarish orqali statistik ma’lumotlarni tahlil qilish va yakunda xulosalar chiqarishdan iboratdir.

⁴B.Mullabayev, M. Abduvafoyevna. Development of methodology for managing the activities of vertically integrated industrial enterprises. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(06), 95-105.

Tahlil va natijalar

Ushbu bo‘limda biz sanoat korxonalarida mehnat unumdorligini oshirish mexanizmlarining tahlil va natijalar qismini ishlab chiqamiz.

Mehnat unumdorligining o‘shishi sanoat korxonalarining iqtisodiy faoliyatini yaxshilanishi uchun eng asosiy omil hisoblanadi. Mehnat samaradorligining ortishi sababli korxonalar va kompaniyalar maxsulot ishlab chiqarish uchun kamroq resurslar jalb qilib, yo‘qori ishlab chiqarish samaradorligiga erishadilar. Bu esa ishlab chiqarish harajatlarini kamayishiga va raqobatbardoshlik muhitini yaxshilanishiga olib keladi.

1-rasm. Sanoat ishlab chiqarish hajmi, milliard so‘m (2005-2022)⁵

Ushbu grafikda O‘zbekiston Respublikasi mamlakati hududida 2005 va 2022 yillar mobaynida sanoat sohasida jami ishlab chiqarilgan maxsulot va xizmatlar hajmi ko‘rsatilingan. Berilgan ma’lumotlardan shuni ko‘rishimiz mumkinki, sanoat sohasida eng yo‘qori ishlab chiqarish hajmi 2022 yilga to‘g‘ri kelib jami 553265,1 milliard so‘mni tashkil qilib, eng past ko‘rsatkich 11028,6 milliard so‘mni tashkil

⁵STAT.UZ “Sanoat ishlab chiqarish hajmi”, <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/industry-2>

qilishini ko‘rishimiz mumkin. Shuningdek, so‘nggi o‘n yillik davrda sanoat ishlab chiqarish hajmi o‘rtacha 244866,8 milliard so‘mni tashkil qildi.

2-rasm. Sanoat sohasida ishlab chiqarishning yillik ko‘rsatkichi, (%da)⁶

Ushbu grafikda mamlakatimiz hududida 2005 va 2022 yillar mobaynida sanoat sohasida jami ishlab chiqarilgan maxsulot va xizmatlarning o‘shish tendensiyasi ko‘rsatib o‘tilgan. Yo‘qorida berib o‘tilgan ma‘lumotlardan shuni ko‘rishimiz mumkinki, sanoat sohasida ishlab chiqarishning eng yuqori tendensiyasi 2018 yilga to‘g‘ri kelib, ushbu ko‘rsatkich 110,8% ni tashkil qilib, eng past ko‘rsatkich esa 2020 yilda 100,9% ni tashkil etadi. Shuningdek tahlil natijasida 2005 yildan 2022 yilgacha sanoat sohasida ishlab chiqarish hajmi yillik o‘rtacha 105,7%ni tashkil qilishini ko‘rishimiz mumkin.

Iqtisodiyotda sanoat korxonalarining mehnat unumdorligini oshirishning bir nechta nazariy yo‘nalishlari mavjud. Ushbu yo‘nalishlardan eng asosiy ikkitasiga qo‘yidagilarni kiritishimiz mumkin:

— *Texnologik modernizatsiya*: Korxonalarda mehnat unumdorligini oshirishning eng samarali usullaridan biri texnologiya integratsiyasidir.

⁶STAT.UZ “Sanoat sohasida ishlab chiqarishning yillik ko‘rsatkichi” <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/industry-2>

Avtomatlashtirish, robototexnika va raqamlashtirish jarayonlarni realizatsiya qilish natijasida, qo‘l mehnatini kamaytirish va umumiy likvidlilikning o‘shirishiga olib kelishi mumkin. Ishlab chiqarish sohasida texnologik faoliyatga sarmoya kiritib, sanoat korxonalarini o‘z faoliyatini optimallashtirishi va ishchilarga ko‘proq strategik vazifalarni yuklashlari mumkin.

— *Malakaliy hodimlar:* Xodimlar uchun o‘quv dasturlari va malaka oshirish imkoniyatlarini taqdim etish mehnat unumdorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Yaxshi o‘qitilgan ishchilar samaraliroq bo‘ladi, kamroq xatolarga yo‘l qo‘yadi va ish jarayonining silliq kechishiga hissa qo‘shadi. Uzluksiz o‘rganish tashabbuslari xodimlarga sanoat tendentsiyalari va ilg‘or tajribalardan xabardor bo‘lib turishga yordam beradi va natijada korxonada ichidagi samaradorlik darajasini oshiradi.

Xulosa

Sanoat korxonalarida mehnat unumdorligini oshirish iqtisodiy o‘shirish va raqobatbardoshlikni oshirishda muhim o‘rin egallaydi. Fan sig‘imkorligi yo‘qori bo‘lgan loyiha va texnologiyalarga sarmoya kiritish, xodimlarni malakasini muntazam oshirish bo‘yicha ko‘riladigan chora-tadbirlar va ishlab chiqarish xarajatlarni minimallashtirish kabi turli omillar mehnat unumdorligini oshirishga yordam beradi. Ushbu sohalarga rivojlantirish orqali sanoat korxonalarini rejadan tashqari ish soatlarini ko‘paytirmasdan, ishlab chiqarish masshtan samaradorligini oshirishi mumkin. Vaqt o‘tishi bilan mehnat unumdorligi tendentsiyalarini monitoring qilish va tahlil qilish sanoat sektorida takomillashtirish va barqaror o‘shirishni ta‘minlash imkoniyatlarini aniqlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Anvar Gumerov, Ruslan Ismagilov, Fayruza Akhmedzyanova, Marat Akhmetov, “INCREASING LABOUR PRODUCTIVITY AT INDUSTRIAL ENTERPRISES”, Conference: International Conference on Economic and Social Trends for Sustainability of Modern Society October 2020.

2. N.Liba, V.Holovachko, D.Maksymenko, O.Liba, “Innovation and Labor Productivity: Empirical Studies of Industrial Enterprises in Ukraine”, Journal: Education Excellence and Innovation Management, Mukachevo State University, 2019.

3. N.Nuraliyev, D.Qodirov, “Sanoat korxonalarida uzluksiz mehnat tizimini tashkillashtirish, boshqaruv tizimini tashkil etish”, 3(31), 267-273. Namangan davlat universiteti, 2024.

4. B.Mullabayev, M. Abduvafojevna. Development of methodology for managing the activities of vertically integrated industrial enterprises. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(06), 95-105.

5. Shaxobiddin O‘g‘li, I. S. (2024). SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH. *Ta’lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 18(1), 9-12.

6. Ergashovna, A. Z. (2024). SANOAT MAHSULOTLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI. *O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(26), 89-96.

7. Xolmirzayev, U. B., & Ergashev, I. (2024). SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH TIZIMI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(5), 109-115.

8. Urakova, M. (2021). Increase The Economic Efficiency Of Industrial Enterprises. *Центр Научных Публикаций (Buxdu. Uz)*, 6(6).

9. Garina, E. P., Kuznetsov, V. P., Romanovskaya, E. V., Andryashina, N. S., & Trifonova, E. Y. (2020). Increase of the efficiency of the industrial enterprise management system by the example of separate projects of contract

production. *Growth Poles of the Global Economy: Emergence, Changes and Future Perspectives*, 453-462.